

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 31–42

METROLOGICKÉ ZÁKLADY V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE II. MERANIE V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE. METROLOGY FUNDAMENTALS IN LABORATORY MEDICINE II. MEASUREMENT IN LABORATORY MEDICINE.

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Významný počet klinických rozhodnutí závisí od výsledkov laboratórných testov. Približne 70 % klinických rozhodnutí, vrátane diagnózy, liečby a monitorovania, je podmienených výsledkami laboratórných testov. Užitočnosť a pravdivosť výsledkov testovania, či už vykonávaných v klinike na jednom pacientovi alebo vo výskumnom laboratóriu na mnohých subjektoch, závisia od spoľahlivosti meraní. V laboratórnej medicíne je meranie základom diagnostického testovania. Primárnym cieľom merania v medicínskych laboratóriách je poskytovať presné, porovnateľné a štandardizované výsledky, ktoré musia byť nezávislé od konkrétneho meracieho postupu, miesta a zariadenia alebo laboratória, ktoré ich vygenerovalo. Hoci je to mimoriadne dôležité, zmätky v terminológii a definíciách ovplyvňujú buď komunikáciu medzi lekármi, alebo pochopenie pokynov a obmedzení výrobcov a užívateľov pri používaní zariadení.

Kľúčové slová: meranie; metrológia; správnosť; presnosť; precíznosť

ABSTRACT

A significant proportion of clinical decisions relies on laboratory tests. Around 70% of these decisions, including diagnosis, treatment, and monitoring, are based on laboratory test results. The value and accuracy of

test results, whether performed in a clinic for a single patient or in a research laboratory with many subjects, rely on measurement reliability. In laboratory medicine, measurement underpins diagnostic testing. The primary aim of measurement in medical laboratories is to deliver accurate, comparable, and standardised results that are unaffected by the specific measurement process, location, device, or laboratory producing them. Although this is highly important, confusion in terminology and definitions can impede communication between physicians and hinder understanding of instructions and limitations provided by manufacturers and users when operating equipment.

Key words: measurement; metrology; accuracy; precision; trueness

ÚVOD

Vývoj diagnostických kritérií ochorení, hodnotenie zmien stavu pacientov v priebehu času a určovanie prognózy sú klinické procesy, ktoré si vyžadujú spoľahlivé merania. Veda o meraní je pravdepodobne najstaršou vedou na svete. V laboratórnej medicíne je meranie proces určovania množstva (resp. koncentrácie) špecifickej meranej veličiny (látky, ktorá sa má merať) v biologickej vzorke. Dáta môžu byť kvalitatívne, kvantitatívne alebo kombinácia oboch. Kvalitatívne dáta možno opísať vo všetkých svo-

jich aspektoch, ale nemusia byť ľahko merateľné. Kvantitatívne dáta možno ľahko opísať pomocou rozmerovej stupnice.

1. MERANIE

Meranie je proces experimentálneho získavania jednej alebo viacerých hodnôt veličín porovnaním s inou veličinou rovnakého druhu, resp. s jednotkou danej veličiny (Labuda a kol., 2011). Podľa fyzikálnej definície merať nejakú veličinu znamená určiť jej veľkosť (hodnotu) vo zvolených jednotkách, t. j. zistiť počet týchto jednotiek, obsiahnutých v meranej veličine. Je to porovnanie dvoch veličín toho istého druhu, kde jedna z nich je stanovenou jednotkou

Meranie je proces kvantifikácie určitých vlastností alebo charakteristík objektov, javov alebo systémov pomocou konvenčných alebo špecifických metód. Jednoducho povedané, ide o proces zisťovania hodnôt veličín, ktorý zahŕňa súbor činností na určenie hodnoty fyzikálnej veličiny porovnaním s etalónom alebo jednotkou. Bez presného merania sa nemôžu zaoberať nielen technické, ale ani humánne vedy. Meranie je významnou súčasťou laboratórnej medicíny.

Merateľnosť veličín si vyžaduje presné vymedzenie jednotiek merania. Stav, keď sa v 21. storočí výsledky (kvantitatívnych) laboratórnych testov (skúšok) ešte vyjadrujú pomocou rôznych jednotiek, je neudržateľný. Rovnako ako v technických vedách, kde používanie rôznych systémov meracích jednotiek nesie riziko chýb a omylov s ďalekosiahlymi ekonomickými dôsledkami, zámena meracích jednotiek v laboratórnej medicíne vedie k nenapraviteľným, neraz až fatálnym situáciám.

2. HISTÓRIA MERANIA

Základy mier a váh vznikli v Babylonskej ríši, ale v dejinách merania významnú úlohu zohrali Egypt, Asýria, Čína, v Európe Grécko a Rímska ríša. Mechanické jednotky spolu súviseli a niektoré, napr. sekunda, boli na tú dobu určené veľmi presne. Ľudia od nepamäti potrebovali meranie na účely poľnohospodárstva, stavebníctva a výmenného obchodu. Merala sa najmä dĺžka, plocha, objem, hmotnosť a čas. Všetky staroveké, stredoveké a novoveké meracie systémy v praxi fungovali na dobovej úrovni. Záviseli od toho, kto jednotku povolil a ako bola dosiahnutá a opakovaná jej presnosť. Použitie falošných mier bolo trestným činom, ktorý sa trestal odňatím rúk. Pri

výstavbe egyptských pyramíd hrozil trest smrti tomu, kto zanedbal alebo zabudol pri každom splne mesiaca skalibrovať svoje meradlo. Jednotkové systémy boli závislé od toho, na čo a kde sa používali. Objemové jednotky (duté miery) na sypké hmoty sa nemohli použiť na meranie kvapalín a dĺžkové miery v pôdohospodárstve boli odlišné od tých, ktoré sa využívali pri výrobe odevov. Meranie dĺžky bolo prvou technikou merania. Na to ľudia využívali to, čo im bolo najbližšie – časti ľudského tela: palce, prsty, stopy, lakte.

Výstredná potreba egyptských faraónov odlišiť sa od obyčajných roľníkov svojou nadprirodzenosťou viedla pri stavbe monumentálnych pyramíd okolo roku 3200 pred n. l. k zachovaniu historicky prvých záznamov o meraní. Hoci Egypťania neboli prví, ktorí postavili pyramídy, keďže už staroveká civilizácia v Amerike, presnejšie v Peru, postavila ohromujúce pyramídy 500 rokov pred starými Egypťanmi, staroegyptské dĺžkové miery používané za 1. dynastie predstavovali na svoju dobu prepracovanú jednotkovú sústavu. Základnou jednotkou bol 1 kráľovský lakeť, definovaný ako dĺžka predlaktia vládnuceho faraóna, ktorý sa delil na 7 dlaní, z ktorých každá mala 4 prsty. Na meranie veľkých vzdialeností používali Egypťania dĺžkovú mieru *chet* (*chet*), ktorú tvorilo 100 laktov. Z historického hľadiska predstavuje lakeť snáď najdlhšie používanú dĺžkovú mieru. Mierka lakeť bola asi najpoužívanejšia a jej existencia bola doložená nielen v Egypte, ale aj v Mezopotámii a Perzskej ríši. V skutočnosti však v každej dobe a každom regióne predstavoval inú dĺžku. Každé kráľovstvo si definovalo svoju mierku.

Ustanovením tzv. Kráľovskej miery v roku 1268, ktorej základom bol pražský (český) lakeť, ktorý meral 0,59 m, sa v Českom kráľovstve ako prvý pokúsil zjednotiť miery Přemysl Otakar II. V Uhorsku bol od 16. storočia záväznou kontrolnou mierou (etalónom) tzv. Prešporský lakeť, čo bola železná tyč so zárezmi, ktorá je ešte dnes umiestnená na ľavej strane gotického portálu budovy Starej radnice v Bratislave (Bratislavský lakeť, 2021). V rôznych dobách a na rôznych miestach však mala táto rovnako pomenovaná miera rozdielne veľkosti. Pokým Prešporský lakeť meral 0,783 m, rovnako starý viedenský lakeť mal 0,7775 m, košický 0,6031 m, štiavnický, čiže „banskomešťský“ 0,6738 m a prešovský 0,6282 m. Siahly, palce a holby pretrvali na Slovensku a Uhorsku ešte ďalších 100 rokov a k zjednoteniu mier došlo až vydaním cisárskeho dekrétu za vlády Márie Terézie v r. 1764. V roku 1777 nadobudol platnosť

tzv. cimentný patent (Zimentierungspatent), teda zákon o overovaní meradiel, a zriadila sa tzv. „cimentná komisia“ so sídlom vo Viedni. Meradlá, ktoré sa používali na meranie a váženie, museli byť pravidelne každé dva roky ciachované (overené) (ÚNMS SR).

Novú zásadnú zmenu v metrologii priniesla Francúzska revolúcia (1789–1815), ktorá bola neodvratiteľným dôsledkom politickej, hospodárskej, sociálnej a finančnej krízy. Rozvrátila tradičné sociálne zriadenie, politický systém a hospodárstvo monarchie, ale priniesla niekoľko významných prínosov pre svet. Na návrh Francúzskej akadémie vied z roku 1781 schválilo Národné zhromaždenie počas revolúcie nový metrický systém MKSA (meter, kilogram, sekunda, ampér). Základnou jednotkou sa stal meter (odvodený z gréckeho slova metron = mie-ra), ktorý predstavoval desaťmilióntinu kvadrantu zemského poludníka redukovaného na morskú hladinu. V r. 1799 Francúzi vyrobili jeho prototyp z platiny a uzákonnili ho ako etalón. Na návrh Medzinárodnej metrickej komisie podpísali v r. 1875 predstavitelia 18 štátov metrickú konvenciu (*Convention du Metre*), ktorou sa zaviazali, že vo svojich krajinách budú výlučne používať metrickú sústavu (Giunta, 2023). Za Rakúsko-Uhorsko ju podpísal gróf Apponyi, diplomat a vtedajší veľvyslanec vo Francúzsku. O 8 rokov neskôr bol v Londýne zo zliatiny platiny a irídia (90:10) vyhotovený prototyp metra.

Britský systém sa vyvinul z rímskych, keltských, anglosaských a tradičných lokálnych jednotiek používaných v stredoveku. Široko sa používali tradičné názvy ako libra, stopa a galón, ale ich hodnoty sa menili v závislosti od času, miesta, obchodu, špecifikácií produktov a desiatok ďalších faktorov. Po vpáde Normanov na anglické ostrovy bol systém roztrhnutý medzi tým, čo zostalo z Rimanov, a tým, čo priviezli Normani, teda merným systémom vytvoreným v oblastiach Nemecka. Zákony zo štrnásteho storočia zaznamenávali yard dlhý 3 stopy, pričom každá stopa obsahovala 12 palcov a každý palec sa rovnal dĺžke troch jačmenných zrn (používalo sa to len ako učebná pomôcka, pretože skutočný štandard bol vzdialenosť medzi dvoma značkami na yardovej tyči). Prvým záchytným bodom bola v r. 1215 známa *Magna Carta*. Tu sa začína história takzvanej anglickej sústavy merných jednotiek. Nasledovalo niekoľko období, keď sa stanovovali jednotlivé miery, vytvárali sa štandardy a definície systému vzdialenosti, hmotnosti a všetkých ostatných veličín. Základy anglických jednotiek potvrdil v r. 1495 kráľ Henrich VII.,

ktoré v r. 1588 kráľovná Alžbeta I. zmenila zavedením fyzických prototypov uložených v štátnej pokladnici. V roku 1824 schválil parlament zákon o váhach a mierach, čím oficiálne vytvoril imperiálny systém a zjednotil definície v celom Britskom impériu. V súlade s globálnymi trendmi začala Veľká Británia v dvadsiatom storočí oficiálny postupný prechod na metrický systém s cieľom zjednodušiť obchod a výpočty. V r. 1965 Federácia britského priemyslu formálne požiadala o prechod na metrický systém. V roku 1985 bol schválený Zákon o váhach a mierach a postupne sa zaviedli metrické jednotky pre obchod, maloobchodný tovar a verejné služby. Dnes Británia funguje s duálnym systémom. Benzín kupujete v litroch a potraviny v gramoch/kilogramoch, ale dopravné značky používajú míle a yardy, rýchlostné limity sú v míľach za hodinu a čapované pivo sa predáva po pintách (Encyclopaedia Britannica).

Do konca 19. storočia prijalo metrickú sústavu 35 krajín Európy a Južnej Ameriky. Žiaľ, v niektorých krajinách (napr. USA, Anglicko) sa nový metrický systém dodnes nepodarilo úplne presadiť. Spojené štáty americké (USA) sú jednou z mála krajín na svete, ktoré oficiálne neprijali metrický systém ako svoj hlavný systém merania. Namiesto toho používajú angloamerickú (imperálnu) sústavu (Giunta, 2023).

V r. 1922 sa stalo členom metrickej konvencie aj Československo a o **6 rokov neskôr zakúpilo platinový-irídiový prototyp metra**. Po 2. svetovej vojne v r. 1946 prijali signatári Metrickej konvencie MKSA sústavu, ktorá sa po rozšírení o kelvin a kandelu zmenila na terajšiu medzinárodnú sústavu jednotiek SI (*Le Système International d'Unités*). Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993 riadia metrologické činnosti na Slovensku Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenský metrologický ústav v Bratislave, kde je uložená aj kópia metra.

3. MERANIE V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE

Aplikácia výsledkov poskytovaných medicínskymi laboratóriami zohráva zásadnú úlohu v medicínskom rozhodovaní. Toto sa neobmedzuje len na diagnostiku a monitorovanie ochorení, ale zahŕňa aj ich využitie v iných fázach zdravotného stavu, napr. predispozície, stratifikácie rizika, skrining, určenie rozsahu ochorenia, predovšetkým rakoviny, posúdením veľkosti nádoru, postihnutia lymfatických uzlín, šírenia metastáz, prognózu a dohľad. S rastúcim významom presnej medicíny rastie aj význam požiadaviek tý-

kajúcich sa klinického výkonu a následne aj analytického výkonu laboratórnych testov.

Na rozdiel od všeobecnej metrologie sú medicínske merania často komplikované biologickou povahou vzoriek. Niekedy sa v laboratórnej medicíne neprihliada na exaktnosť metrologickej definície a ako ekvivalent termínu meranie sa nesprávne používa pojem vyšetrenie alebo skúšanie. Pojem skúšania (skúška) znamená stanovenie (kvantitatívnu analýzu) hodnoty jednej alebo niekoľkých charakteristík vzorky podľa príslušného skúšobného postupu. Výsledok skúšky (testu) je hodnota meranej veličiny, napr. koncentrácia alebo množstvo zložky v analyzovanej vzorke.

Základnou požiadavkou pre primerané medicínske rozhodovanie a pre správne použitie výsledkov testov v algoritmoch a postupoch je **metrologická nadväznosť** (*traceability*). Ide o neprerušovaný reťazec kalibrácií, ktorý spája lokálny laboratórny výsledok s medzinárodným referenčným štandardom (často v jednotkách SI). To zabezpečuje, že výsledok merania tej istej vzorky v jednom laboratóriu je rovnaký, ako výsledok merania v druhom laboratóriu. Metrologická nadväznosť sa neobmedzuje len na biochémiu a hematológiu, ale je dôležitá aj pre iné oblasti laboratórnej medicíny vrátane mikrobiológie.

Kľúčovým metrologickým prvkom je **neistota merania** (*measuring uncertainty, MU*). Charakterizuje ju rozptyl hodnôt, ktoré možno pripísať výsledku merania. Pomáha pochopiť „priestor pre chyby“ alebo úroveň spoľahlivosti výsledku, najmä keď sa hodnota blíži ku kritickej hodnote.

Medzi chybné používanie metrologických termínov patria **presnosť** (*accuracy*) vs. **precíznosť** (*precision/imprecision*) vs. **správnosť/pravdivosť** (*trueness*), nakoľko mnohí ľudia ich nesprávne používajú ako zameniteľné pojmy.

Presnosť merania znamená, ako blízko sa meraná hodnota nachádza k pravej hodnote. Vzťahuje sa k tomu, do akej miery nameraná hodnota zodpovedá skutočnej alebo akceptovanej hodnote meranej veličiny. Presnosť je kritic-

ká v diagnostike a je kľúčová tam, kde sa prijímajú klinické rozhodnutia. Presné výsledky zabezpečujú, že lekár si môže vybrať optimálnu liečbu a vyhnúť sa nesprávnym, potenciálne nebezpečným rozhodnutiam. Nízka presnosť výsledkov vedie k nesprávnej diagnóze.

Precíznosť vyjadruje blízkosť opakovaných meraní navzájom, nie ich blízkosť k skutočnej hodnote. Vysoká precíznosť znamená vysokú konzistenciu výsledkov, a nie to, či sú blízko cieľovej (referenčnej) hodnoty. Charakterizujú ju **opakovateľnosť** a **reprodukovateľnosť**. O opakovateľnosti hovoríme, keď sa merania vykonávajú za rovnakých podmienok (tá istá osoba, ten istý merací prístroj, rovnaké pracovné podmienky, krátky časový úsek). Ak sa zmení operátor a časový úsek sa predĺži, ide o **medziľahú precíznosť**. O reprodukovateľnosti hovoríme, keď sa merania vykonávajú za zmenených podmienok (rôzne laboratória, rôzni operátori, rôzne miesta alebo prístroje). Spoločným prvkom všetkých troch spôsobov precíznosti je len meranie rovnakej vzorky.

V laboratórnej medicíne je precíznosť (konzistentnosť) kľúčová pri manažmente chronických ochorení (napr. diabetu alebo funkcie štítnej žľazy) alebo pri sledovaní progresie ochorení (napr. pri monitoringu liekov, tumorových markerov, hepatálnej vírusovej záťaže/nálože). Konzistentné a reprodukovateľné výsledky sú nevyhnutné na rozlíšenie skutočných fyziologických zmien od premenlivých zmien spôsobených laboratóriom. Precízne výsledky zabezpečujú, že zmeny vo výsledkoch odrážajú zmeny v stave pacienta, nie zmeny vo výkonnosti laboratória.

Správnosť/pravdivosť vyjadruje blízkosť zhody medzi prímerom hodnôt nekonečného počtu opakovaných meraní a referenčnou hodnotou. Jednoducho povedané, ako tesne sa výsledky zhodujú s realitou.

Pravdivosť sa vzťahuje na absenciu systematických chýb, zatiaľ čo precíznosť sa vzťahuje na absenciu náhodných chýb. Výsledky sú precízne, ale nie presné, ak sú blízko seba, ale vzdialené od skutočnej hodnoty. Výsledky sú presné, ale nie precízne, ak sa nachádzajú blízko skutočnej

Tab. 1 Kľúčové charakteristiky presnosti a precíznosti

Podstata	Presnosť	Precíznosť
Definícia	Blízkosť k skutočnej hodnote	Vzájomná blízkosť opakovaných meraní
Meranie	Možno určiť z jedného výsledku	Vyžaduje viacero meraní
Typ chyby	Systematická chyba	Náhodná chyba
Zameranie	Správnosť výsledkov	Konzistentnosť výsledkov

hodnoty, ale sú navzájom rozptýlené. Výsledky sú presné aj precízne, ak sú tesne zoskupené a sústredené okolo skutočnej hodnoty.

Obr. 1 Rozdiely medzi konceptom presnosti a precíznosti
 Legenda: A – Nepresné a neprecízne. B – Presné, ale neprecízne.
 C – Precízne, ale nepresné. D – Presné a precízne.

4. DETEKČNÁ SCHOPNOSŤ ANALYTICKEJ METÓDY

Detekčná schopnosť analytickej metódy sa vzťahuje na jej schopnosť spoľahlivo identifikovať a kvantifikovať látku pri nízkych koncentráciách. Podmnožinou schopnosti analytickej metódy je **analytický merací rozsah** (*analytical measurement range, AMR*) (Ambruster, D-A, 2008). Schopnosť analytickej metódy a analytický merací rozsah sú dôležité pojmy v laboratórnej medicíne a klinickej biochémii. Definujú, v akom koncentračnom rozmedzí dokáže analytická metóda spoľahlivo a presne merať analyt. Metóda môže detegovať veľmi nízke alebo veľmi vysoké koncentrácie, ale vyžaduje verifikáciu meracieho rozsahu, v ktorom sa nachádzajú hlásené výsledky (CLSI EP17 ED2IG:2021).

Súvisiacim pojmom v laboratórnom testovaní, hoci sa líši od AMR, je **pracovný rozsah metódy** (*reportable range, RR*), ktorý zahŕňa AMR plus akékoľvek validované rozšírenia. **Pracovný rozsah** metódy (podľa VIM označovaný tiež ako **merací interval**) je rozsah, v ktorom metóda poskytuje výsledky s prijateľnou neistotou (Cantwell, 2025). Pracovný rozsah môže byť širší ako lineárny (merací) rozsah.

Horná hranica pracovného rozsahu je definovaná koncentraciami, pri ktorých sa pozorujú významné anomálie v analytickej citlivosti. Môže to byť spôsobené saturáciou protilátok, problémami s interferenciou pri vysokých koncentráciách alebo inými účinkami, ktoré spôsobujú nízku výťažnosť. Pracovný rozsah a lineárnosť metódy sa posudzujú vizuálnou kontrolou kalibračného grafu. Posúdenie pracovného rozsahu sa odporúča podporiť verifikáciou pravdivosti a presnosti. Za predpokladu, že sa pravdivosť alebo presnosť na dolnej alebo hornej hranici pracovného rozsahu javí ako neprijateľná, môže sa pracovný rozsah zúžiť.

Klinický pracovný rozsah (*clinical reportable range, CRR*), ktorý rozširuje AMR, sa vzťahuje na rozsah koncentrácií analytu, ktoré dokáže prístroj presne merať, vrátane hodnôt získaných po úprave vzorky (napríklad prostredníctvom protokolov riedenia alebo koncentrovania). Hodnoty mimo overeného pracovného rozsahu sa považujú za nespoľahlivé a mali by sa interpretovať s opatrnosťou alebo by sa analýza mala opakovať alternatívnou metódou.

Spoľahlivé meranie v klinickej biochémii zahŕňa pracovný rozsah analytického merania (AMR) a klinického pracovného merania (CRR). AMR je rozsah hodnôt analytu, ktoré je možné metódou priamo merať bez akéhokoľvek riedenia, koncentrovania alebo inej predbežnej úpravy vzorky. CRR má na druhej strane širší rozsah, ktorý zahŕňa AMR a potenciálne ho presahuje riedením vzorky alebo inými úpravami (Yi a Chambliss, 2023).

Hodnoty výsledkov, ktoré presahujú validovaný rozsah testu, sú označené špecifickými symbolmi alebo znakmi. Hodnoty mimo overeného rozsahu hlásenia sú zvyčajne označené znakmi „< [Najnižšia hodnota AMR]“ alebo „> [Najvyššia hodnota AMR]“. Keď výsledok testu prekročí hranicu AMR, prístroj nemôže bez zásahu presne zmerať túto koncentráciu. Aby sa získala hodnota v rámci meracieho rozsahu, vzorka sa musí znova analyzovať po úprave, buď ako zriedená alebo zahustená. Ak je výsledok nadmerne vysoký, vzorka sa zriedi a analyzuje sa znovu, aby sa dosiahla hodnota v rámci prijateľného meracieho rozsahu (AMR). Naopak, ak je výsledok príliš nízky, môže byť potrebná citlivejšia metóda. Výsledok sa následne prepočíta a nahlási, čím sa stane súčasťou povoleného rozsahu hlásenia.

Overovanie (**verifikácia**) analytického merania je proces preukázania, že postup merania funguje v súlade s požiadavkami pre zamýšľanú analytickú aplikáciu. Jeho

účelom je potvrdiť výkonnostné charakteristiky metódy na mieste a v prostredí testovania pred jej klinickým použitím. Medzi typické výkonnostné charakteristiky metódy patria **presnosť, precíznosť, analytický merací rozsah (AMR), pracovný rozsah metódy (RR), lineárnosť, medza detekcie (Limit of Detection, LoD) medza kvantifikácie (limit of quantification, LoQ), referenčný interval a inter-ferenčná štúdia** (ak je to pre dané použitie relevantné). Medze analytického meracieho rozsahu sa vzťahujú na rozsah, v ktorom môže metóda (test) alebo prístroj (merací systém, meradlo) priamo merať koncentráciu analytu vo vzorke bez nutnosti riedenia, koncentrovania alebo akejkoľvek inej predanalytickej úpravy. **Dolná medza meracieho rozsahu (Lower Limit, LL)** označuje najnižšiu koncentráciu analytu, ktorú je možné merať s prijateľnou presnosťou a precíznosťou. Pod touto úrovňou môžu byť výsledky príliš variabilné alebo nerozoznatelné od nuly alebo šumu pozadia. **Horná medza meracieho rozsahu (Upper Limit, UL)** označuje najvyššiu koncentráciu analytu, ktorú je možné priamo merať bez riedenia alebo inej úpravy vzorky. Za týmto bodom môže mať prístroj (merací systém) problém s udržaním lineárnosti alebo presnosti.

Preferované termíny na charakteristiku detekčnej schopnosti meracieho systému sú **medza slepej skúšky (Limit of Blank, LoB), medza detekcie (Limit of Detection, LoD) a medza stanovenia/kvantifikácie (Limit of Quantitation, LoQ)**. **LoB** je najvyššia nameraná hodnota pre slepú vzorku (najvyšší nameraný výsledok testu, ktorý sa pozoruje pri vzorke neobsahujúcej analyt). CLSI EP 17 definuje **medzu slepej vzorky (LoB)** ako najvyššiu zdanlivú koncentráciu analytu, ktorá sa pozoruje pri opakovanom testovaní vzorky neobsahujúcej analyt (CLSI EP17 ED21G:2021).

Medza detekcie (LoD) je najnižšie detekovateľné množstvo látky, ktoré je možné odlíšiť od nuly. Udáva minimálnu koncentráciu analytu, ktorú možno detegovať a ktorú nie je možné merať presne. Je to koncentrácia, pri ktorej môžeme rozhodnúť, či je alebo nie je látka prítomná. Je to bod, pri ktorom dokážeme signál rozlíšiť od pozadia.

Medza stanovenia (LoQ) (nazývaná aj ako medza kvantifikácie) je najnižšia koncentrácia analytu, ktorú možno presne a spoľahlivo kvantifikovať s prijateľnou presnosťou a precíznosťou, pričom definuje skutočnú dolnú hranicu

analytického rozsahu merania. V praxi je dolná hranica AMR typicky stanovená na úrovni LoQ alebo tesne nad ňou, aby sa zabezpečilo, že všetky hlásené výsledky spadajú do validovaného rozsahu spoľahlivej kvantifikácie. Je dôležité poznamenať, že na rozdiel od LoQ nie je LoD zahrnutý v AMR.

Medza lineárnosti (Limit of linearity, LoL), považovaná za hornú medzu stanovenia (*Upper Limit of Quantification, ULoQ*), označuje hranicu lineárnej odozvy analytickej metódy, ktorá vymedzuje koncentračný rozsah, v ktorom je odozva metódy priamo úmerná koncentrácii analytu (Obr. 2). Za touto hranicou sa odozva môže odchyliť od lineárneho vzťahu, čo vedie k nepresnej kvantitatívnej analýze. **Horná hranica kvantifikácie (ULoQ)** je kritickým parametrom pri validácii/overovaní bioanalytických metód. Podľa všeobecných princípov bioanalytických metód sa horná hranica kvantifikácie (ULoQ) vzťahuje na najvyššiu koncentráciu analytu, ktorú možno kvantitatívne stanoviť so špecifikovaným stupňom presnosti a precíznosti. Medza lineárnosti (ULoQ) sa nachádza v bode, v ktorom odozva detektora už nie je lineárna k zmene koncentrácie analytu. To znemožňuje presne predpovedať zmenu koncentrácie analytu; systém preto nemožno použiť nad touto hodnotou (obr. 2).

Prikladom, na ktorom je možné ilustrovať uvedené medze AMR je C-reaktívny proteín (CRP). Rozsah merania CRP sa často uvádza ako 5 – 200 mg/l. To znamená, že merania pod 5 mg/l môžu byť nespoľahlivé a naznačovať,

Obr. 2 Typický príklad krivky s výkonnostnými charakteristikami

Poznámka autora: Nemýliť si termín LoD s Limit of Determination, ktorý niektorí autori používajú ako synonymum pojmu Limit of Quantification.

že CRP je síce prítomný vo vzorke, ale výsledok by sa mal hlásiť ako < 5 mg/l. Výsledky v škále od 6 mg/l CRP do 200 mg/l možno hlásiť tak, ako sa odmerali. Hodnota nad 200 mg/l sa má hlásiť so znakom > 200 mg/l alebo môže vyžadovať riešenie vzorky, aby sa dosiahla meraná hodnota v rozmedzí AMR.

Medza detekcie (LoD), dolná medza kvantifikácie (LLOQ), horná medza kvantifikácie (ULOQ), rozsah lineárnosti (LoL) a pracovný interval merania (Theodorsson, 2024).

5. VÝPOČET VÝKONNOSTNÝCH CHARAKTERISTÍK

Overenie metódy je hodnotenie, ktoré sa zameriava na vhodnosť analytického testovacieho postupu na jeho zamýšľané použitie. Je to proces, ktorý potvrdzuje základné charakteristiky analytického výkonu potrebné na získanie spoľahlivých výsledkov. Kľúčovým krokom pri overovaní analytickej metódy je určenie jej výkonnostných charakteristík. Detekčná schopnosť sa vzťahuje na výkon meracieho systému pri nízkych hodnotách meranej veličiny. Bioanalytické metódy sa vo všeobecnosti považujú za nelineárne. Kalibračné krivky sú odvodené zo signálu prístroja a koncentrácií sériovo riedených vzoriek. Na dolnom konci stanovenia nie je možné detegovať žiadny signál. Z týchto kriviek je možné stanoviť medzu slepého pokusu (LoB), medzu detekcie (LoD) a medzu kvantifikácie (LoQ) metódy.

Existuje viacero prístupov na určenie LoB, LoD a LoQ. Vždy platí, že medza slepého pokusu (LoB) je menšia ako medza detekcie (LoD), ktorá je menšia alebo rovná medze stanovenia (LoQ). Pracovný rozsah metódy je potrebné stanoviť pre každú maticu zahrnutú v rozsahu metódy použitím aspoň jednej šarže činidla a jedného meracieho systému, pričom sa počas niekoľkých dní opakovaně testuje malý počet vzoriek so známymi koncentraciami pre každú medzu. Dokument CLSI EP17 poskytuje štandardizovaný postup na stanovenie LoB, LoD a LoQ (Armbruster a Pry, 2008).

Medza slepého pokusu (LoB)

Hoci je výpočet medze slepého pokusu (blanku) prospešný, často nie je povinný. LoB sa môže určiť buď parametrickou metódou (ak ide o Gaussovo rozdelenie) alebo neparametrickou metódou. Odhad medze slepého pokusu (LoB) sa realizuje prostredníctvom opakovaných me-

raní slepej vzorky (vzorka, ktorá neobsahuje analyt, napr. kalibrátor s nulovou koncentráciou) a s použitím viacerých šarží činidla počas niekoľkých dní, pričom všetky sa vykonávajú tým istým prístrojom. Norma CLSI-17 ED21G:2021 odporúča testovací plán, ktorý zahŕňa minimálne dve slepe vzorky, aspoň dve opakovania testu a trvanie skúšania minimálne tri dni [CLSI EP17]. Na výpočet LOB možno použiť jednoduchý vzorec:

$$\text{LoB} = \text{mean}_{\text{blank}} + 1.645(\text{SD}_{\text{blank}})$$

Medza detekcie (LOD)

Jednoduchý postup výpočtu medze detekcie, ktorý je použiteľný v klinickej biochémií, začína určením medze slepej skúšky (medze blanku, LoB), po ktorom nasleduje testovanie vzorky s veľmi nízkou koncentráciou analytu. Norma CLSI-17 ED21G:2021 odporúča minimálny plán, ktorý zahŕňa jeden prístroj, dve šarže, časový interval tri dni, štyri slepe vzorky, štyri vzorky s nízkym obsahom analytu a dve duplicitné merania každej vzorky (každou šaržou, každý deň). Norma odporúča zvýšiť minimálny počet niektorého z faktorov tak, aby sa dosiahlo 60 opakovaných meraní slepých a 60 nízko koncentrovaných vzoriek. (dve šarže činidla, jeden prístroj, tri dni, štyri slepe vzorky, štyri vzorky s nízkym obsahom meranej veličiny (pozitívne) a dve duplicitné merania z každej vzorky pre každú šaržu činidla, deň a kombináciu systému/prístroja). Na výpočet LOD možno použiť jednoduchý vzorec:

$$\text{LoD} = \text{LoB} + 1.645 * \text{SD}_{\text{nízka koncentrácia vzorky}}$$

Za kvalifikovaný odhad hodnoty LoD pre daný postup merania sa považuje maximálne vyrátaná LoD zo všetkých šaržiach činidla (v prípade dvoch alebo troch šarží činidla) alebo odhad LoD z kombinovaných údajov všetkých šarží činidla (v prípade štyroch alebo viacerých šarží činidla).

Existuje niekoľko dostupných metód výpočtu LoD, pričom každá je navrhnutá tak, aby vyhovovala špecifickým kontextom, typom údajov a požiadavkám na presnosť. Výber metódy často závisí od účelu overenia, povahy vstupných údajov a požadovanej úrovne presnosti. Niektoré metódy sú jednoduché a bežne používané, zatiaľ čo iné sú zložitejšie a prispôbené špecializovaným aplikáciám. Pochopenie rozdielov medzi týmito metódami je kľúčové pre výber najvhodnejšieho prístupu pre konkrétnu úlohu (CLSI EP17 ED21G:2021; Abdel, G. & El-Masry, 2023).

Ďalšie vzorce na výpočet LoD v rôznych formách podľa použitej metodiky:

a) Základný štatistický vzorec založený výlučne na meraniach slepých vzoriek

$$\text{LoD} = \bar{x}_{\text{blank}} + 3\text{SD}_{\text{blank}}$$

kde \bar{x}_{blank} je priemerný signál slepých vzoriek, SD_{blank} je štandardná odchýlka signálov slepých vzoriek a $3 \times \text{SD}$ sa používa na vyjadrenie úrovne spoľahlivosti približne 99,7 % pri normálnom rozdelení.

b) Metóda kalibračnej krivky s použitím lineárnej regresie

$$\text{LoD} = \frac{3,3 * \text{SD}}{S}$$

kde SD predstavuje štandardnú odchýlku odozvy (napr. y-rezíduí z regresnej priamky; rezíduá v regresnej analýze predstavujú rozdiely medzi skutočne pozorovanými hodnotami závislej premennej (y) a hodnotami predpovedanými regresným modelom (\hat{y})) a S označuje sklon kalibračnej krivky.

c) Na základe opakovaných meraní vzorky s nízkou koncentráciou

$$\text{LoD} = \bar{x}_{\text{rep}} + k * \text{SD}_{\text{nízka koncentrácia vzorky}}$$

kde \bar{x}_{rep} predstavuje priemer opakovaní, $\text{SD}_{\text{nízka koncentrácia vzorky}}$ je štandardná odchýlka vypočítaná z hodnôt opakovaných meraní a k je násobiteľ (obvykle hodnota 3 alebo 3,3).

Tento vzorec môžeme použiť aj na jednoduchý výpočet odhadu LoQ , ak do násobiteľa dosadíme hodnotu $k = 10$.

Limit kvantifikácie (LoQ)

LoQ sa často počíta pomocou štatistických metód založených na štandardnej odchýlke a sklone kalibračnej krivky za predpokladu, že je prítomná vhodná presnosť a pravdivosť. Medza detekcie sa môže rovnať LoD alebo sa môže nachádzať pri oveľa vyššej koncentrácii; nemôže však byť nižšia ako LoD. V závislosti od definície LoQ možno odvodiť medzi LoQ a LoD násobky približne 2 alebo 3,3. Pre harmonizáciu prístupov sa odporúča špecifikovať vzťah medzi LoD a LoQ takto

$$\text{LoQ} = 3,3 * \text{LoD}$$

Podobne možno medzu stanovenia vypočítať aj pomocou rovnice

$$\text{LoQ} = \frac{10 * \text{SD}}{S}$$

Spomedzi metód používaných na validáciu analytických metód je výpočet LoD a LoQ prostredníctvom **sériových riedení** a použitím kalibračnej krivky v programe MS Excel presnejší a správnejší (Marathe, 2025).

Na záver treba povedať, že stanovenie medze detekcie a medze stanoviteľnosti je pre validáciu analytickej metódy v biochémií kľúčové, pretože poskytuje prehľad o schopnosti metódy určiť spoľahlivosť a rozsah použiteľnosti merania. Medza stanoviteľnosti definuje najnižšie množstvo analytu vo vzorke, ktoré možno stanoviť s prijateľnou presnosťou a precíznosťou. Bez tohto parametra nie je možné zaručiť, že nameraná nízka hodnota je reálna a nie je ovplyvnená šumom. Medza detekcie je najnižšia koncentrácia, ktorú možno detegovať, ale nie nevyhnutne presne kvantifikovať. Hovorí nám, či je analyt prítomný nad úrovňou šumu prístroja.

6. METÓDY MERANIA

Metódy merania sú techniky na určenie hodnoty fyzikálnej veličiny. Podľa typu merania rozlišujeme **priame metódy** merania (pomocou meradiel) a **nepriame metódy** merania (pomocou vzorcov alebo komparátorov/porovnávačov).

V laboratórnej medicíne **priame metódy** merajú presný cieľový analyt (napr. špecifickú molekulu, ako je glukóza). Naproti tomu **nepriame metódy** merajú zástupný efekt alebo sa spoliehajú na výpočty či štatistické odvodenia. Tieto koncepty sa uplatňujú vo viacerých oblastiach, od testovania analytov až po stanovenie diagnostických referenčných intervalov.

Priame meranie v laboratórnej medicíne sa vzťahuje na techniky, ktoré kvantifikujú biomarker, analyt alebo fyziologickú vlastnosť priamo zo vzorky bez použitia náhradných metód, výpočtov alebo rozsiahlych predanalytických riedení alebo metód, ktoré merajú fyziologicky aktívnu zložku. Medzi priame metódy v klinickej biochémií radíme:

- priame ión selektívne elektródy (ISE), ktoré merajú obsah elektrolytov v plazme pomocou priamej ISE,
- osmolalitu priamo meranú znížením bodu tuhnutia (dOSM),
- počítanie krviniek v krvi alebo moči pomocou mikroskopie,
- priame meranie lipoproteínov (HDL-C, LDL-C) bez predchádzajúcej manuálnej precipitácie alebo centrifugácie,
- priame enzýmové metódy merania substrátov/metabolitov,

- priame imunochemické metódy ktoré priamo detegujú vzniknutý komplex antigén-protilátka, kde signál vzniká bez ďalšieho sekundárneho systému, napr. jednoduché aglutinačné alebo precipitačné testy, priame imunofluorescenčné testy.

Nepriame metódy odhadujú prítomnosť alebo koncentráciu látky meraním účinkov umelo vyvolanej reakcie alebo výpočtom. Príkladom **nepriamej metódy** je stanovenie LDL cholesterolu, ktorý sa často počíta pomocou matematických vzorcov (napr. rovnice podľa Friedewalda, Martin-Hopkinsa, Samsona, a iné) z hodnôt celkového cholesterolu, triglyceridov a HDL cholesterolu. Tieto výpočtové prístupy sú najbežnejšou nepriamou metódou. Ďalej sem zaraďujeme imunotesty, ktoré využívajú konjugované protilátky na detekciu prítomnosti cieľového analytu. Imunometrické metódy používané na stanovenie hormónov, kardiálnych markerov, tumorových markerov alebo antigénov infekčných ochorení môžu byť **priame aj nepriame**, ale väčšina moderných klinických imunotestov patrí medzi **nepriame imunometrické (imunochemické) metódy**. Tieto využívajú značenú zložku (enzým, luminiscenčnú látku, rádioizotop, fluorochróm) a prítomnosť analytu sa zisťuje prostredníctvom sekundárneho merateľného signálu. Patria sem prakticky všetky moderné automatizované imunotesty: enzýmovo-imunosorbentné testy ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), CLIA chemiluminiscenčné imunotesty (*Chemiluminescence Immunoassay*), elektrochemiluminiscenčné imunotesty ECLIA (*Electrochemiluminescence Immunoassay*), imunoradiometrické testy IRMA (*Immunoradiometric Assay*), IFMA/FIA (*imunofluorometrické testy*).

Podľa **druhu** merania rozlišujeme (bio)chemické metódy na kvantitatívne a kvalitatívne. Kvalitatívne meranie, pri ktorom zisťujeme iba prítomnosť známej zložky alebo látky vo vzorke, nazývame **dôkazom**. Pojem dôkaz sa nemá zamieňať s pojmom identifikácia, ktorá znamená určenie (definovanie) neznámej zložky (látky) vo vzorke.

Kvantitatívne biochemické metódy merajú absolútnu alebo relatívnu koncentráciu látok (bielkovín, nukleových kyselín, metabolitov) v biologických vzorkách. Medzi kľúčové techniky patrí hmotnostná spektrometria, spektrofotometria, chromatografia, Western blot a kvantitatívna PCR (qPCR) alebo PCR v reálnom čase, ktorá amplifikuje a súčasne kvantifikuje špecifické sekvencie DNA alebo RNA v reálnom čase. V laboratórnej medicíne často používame na kvantitatívne meranie pojem **stanovenie**.

7. ZÁKLADNÉ PRVKY MERANIA

Systém merania v metrológii zahŕňa súbor prostriedkov, postupov, noriem a kvalifikovaných osôb, ktoré spoločne zaisťujú jednotnosť a správnosť merania. V laboratórnej medicíne je merací systém komplexný štruktúrovaný proces určený na transformáciu biologickej vlastnosti na spoľahlivú číselnú hodnotu. Je definovaný svojím metrologickým základom, fyzikálnymi zložkami a ľudskými a environmentálnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok. Úplná špecifikácia merania v klinickom laboratóriu zahŕňa opis prvkov meracieho systému, ktorý je zložený z:

- a) meranej veličiny,
- b) vzorky,
- c) meracieho systému,
- d) meracej metódy,
- e) meracieho postupu,
- f) podmienok prostredia,
- g) referenčného materiálu alebo kalibrátora,
- h) jednotiek merania.

7.1. Meraná veličina

Veličina je vlastnosť javu, telesa alebo látky, ktorú možno kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne vyjadriť číslom a referenciou (Labuda a kol., 2011). Referenciou môže byť meracia jednotka, referenčný materiál alebo ich kombinácia. Meraná veličina je veličina určená na dané meranie. Číselná hodnota veličiny je veľkosť vlastnosti javu, telesa alebo látky vyjadrená s príslušnou jednotkou. Z hľadiska posudzovania kvality výsledkov merania rozoznávame pravú a konvenčnú hodnotu veličiny. **Pravá hodnota veličiny** sa zhoduje s definíciou veličiny a nie je známa. Pretože **skutočná** hodnota veličiny nie je poznateľná, v praxi ju nahrádza **konvenčná hodnota**, ktorú sa veličine priradzujeme dohodou. Môže to byť napríklad **referenčná hodnota** prevzatá zo **certifikovaného referenčného materiálu** alebo hodnota veličiny získaná v kruhovom pokuse **externého hodnotenia kvality**. Meraním sa snažíme čo najviac priblížiť sa k skutočnej hodnote. Rozdiel medzi skutočnou hodnotou veličiny a nameranou hodnotou je **chyba merania**. Nameraná hodnota veličiny, pre ktorú sa v medicínskych (klinických) laboratóriách bežne používa termín „výsledok testu (skúšky)“, je hodnota veličiny reprezentujúca výsledok merania. Výsledkom merania (nameranou hodnotou veličiny) je súbor hodnôt priradený k meranej veličine.

Termín „analyt“, ktorý sa často používa v laboratórnej medicíne v kontexte meranej veličiny, nie je správny. Pojem analyt znamená zložku, látku, derivát, prvok, ión, radikál, funkčnú skupinu alebo ich kombináciu. Prítomnosť alebo množstvo analytu v analyzovanej vzorke určujeme metódami chemickej analýzy. Meranie sa môže uskutočniť jediný raz alebo sa vykonáva na vzorke toho istého objektu opakovane a výsledok merania sa určí ako jediná hodnota z tohto súboru opakovaných meraní (ako priemer, medián, modus a podobne) (Labuda a kol., 2011).

7.2. Vzorka

Vzorkou v laboratórnej medicíne rozumieme biologický materiál, v ktorom sa veličina meria. V klinickej praxi sa tak označuje materiál biologického pôvodu, t. j. pochádzajúci z organizmu človeka. Najčastejšie druhy biologického materiálu určené na vyšetrenie sú telesné tekutiny krv (kapilárna, venózna, arteriálna), sérum, plazma, sliny, moč, pleurálna a peritoneálna tekutina, hlien (spútum), žalúdočná šťava, zvratky, dvanástniková šťava, mozgovomiechový mok (likvor), kĺbový maz (synoviálna tekutina), **ďalej stolica**, vaginálne sekréty, výtery z hrdla, nosa, rán, spojiviek, vzorky z biopsie, orgány a tkanivá odstránené pri operácii (novotvary, nádory) a ďalšie. Vzhľadom na možnú prítomnosť choroboplodných zárodkov sa s biologickým materiálom zaobchádza ako s potenciálne infekčným – vrátane jeho likvidácie.

7.3. Merací systém (meracie zariadenie, prístroj, meradlo)

Meradlo je meracie zariadenie určené na meranie. Je to spoločné pomenovanie pre technické prostriedky, materializovanú (zhmotnenú) mieru (etalóny, certifikované referenčné materiály) a určené meradlá. **Merací (analytický) prístroj** je meradlo, ktoré ukazuje hodnotu meranej veličiny. Meracie prístroje sú nástroje, zariadenia alebo systémy používané na určenie, kvantifikáciu alebo vyhodnotenie hodnoty jednej alebo viacerých fyzikálnych, chemických, biologických, psychologických alebo sociálnych premenných oproti definovanej jednotke, štandardu alebo stupnici. Súbor viacerých meradiel a zariadení vrátane reagensov, zostavený tak, aby poskytovali informácie na určenie hodnôt meranej veličiny v stanovenom intervale, sa nazýva **merací systém**.

V laboratórnej medicíne rozoznávame homogénny a heterogénny merací systém. **Homogénny merací systém**

pozostáva z meracieho prístroja, referenčných materiálov (kalibrátory a kontrolné materiály) a reagensov identickej proveniencie (jeden výrobca). Zložky **heterogénneho meracieho systému** pochádzajú z viacerých zdrojov (viacerých výrobcov).

7.4. Meracia metóda

Na kvantifikáciu merateľnej veličiny sa používa spôsob, ktorý nazývame metódou merania. Metóda merania je sústava poznatkov o meraní, ktorá využíva určitý princíp merania pre porovnávanie meranej veličiny s jej jednotkou. Patria sem napríklad optické metódy: UV-VIS spektrofotometria, imunofluorescencia, atómová absorpčná spektrometria, plameňová emisná fotometria a iné; separačné metódy: elektroforéza, imuno elektroforéza, izotachoforéza, kvapalinová a plynová chromatografia, hmotnostná spektrometria a iné; potenciometria, prietoková cytometria, imunoanalýza (ELISA, FIA, RIA), polymerázová reťazová reakcia (PCR), imunobloting,

7.5. Postup merania

Meracia procedúra je súbor krokov používaných pri meraní danou metódou. Merací (analytický) postup predstavuje metodiku merania. Je to podrobný opis konkrétnej realizácie metódy merania na danom meracom systéme/zariadení vrátane výpočtu výsledku merania. Je to súhrn všetkých krokov a operácií podľa jedného alebo viacerých princípov merania danej meracej (analytickej) metódy. Rozdiel medzi metódou merania a postupom merania je v opise podrobností potrebných operácií.

V štandardizačnom procese laboratórnej medicíny majú významné postavenie **referenčné meracie postupy (RMP)**. Sú to postupy merania, ktoré slúžia na charakterizáciu referenčných materiálov, stanovenie (analytických) referenčných hodnôt a kalibráciu. Referenčné meracie postupy poskytujú výsledky merania spôsobilé na ich zamýšľané použitie pri hodnotení pravdivosti nameraných hodnôt veličín získaných pomocou iných meracích postupov. Referenčné meracie postupy a certifikované referenčné materiály (CRM) predstavujú základné piliere metrologickej nadväznosti merania, vďaka ktorej sa výsledok meranej veličiny patientskej vzorky vzťahuje na referencie vyšších rádo, pričom na najvyššej úrovni sa nachádza primárny etalón [5].

7.6. Podmienky prostredia

Závislosť merania od podmienok prostredia je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim presnosť, spoľahlivosť a neistotu výsledkov merania. Kritickými premennými, ktoré môžu spôsobiť významné analytické a predanalytické chyby a potenciálne ohroziť diagnostickú presnosť v laboratórnej medicíne, sú podmienky prostredia. Faktory ako teplota, vlhkosť, tlak vzduchu, vibrácie alebo elektromagnetické vlnenie môžu spôsobiť systematické chyby merania. Aj malé výkyvy teploty, vlhkosti alebo tlaku vzduchu môžu zmeniť správanie činidiel, vzoriek a vysoko citlivých prístrojov. Hlavné vplyvy podmienok prostredia sú:

a) Teplota. Ovplyvňuje rozťažnosť materiálov meraných objektov a samotných meradiel, integritu vzoriek a činidiel a je kritická najmä pre enzymatickú aktivitu. Biologické vzorky (napr. krv, vakcíny) sa rýchlo degradujú, ak sa skladujú mimo určených teplotných rozsahov, najmä počas prepravy alebo výpadkov prúdu. V laboratórnej medicíne je teplota kritickým a vysoko citlivým faktorom pri enzymatických metódach, pretože priamo ovplyvňuje kinetiku enzýmov, konformačnú stabilitu enzýmov a aktivitu činidla. Štandardom pre väčšinu klinických enzymatických testov je 37 °C, pretože predstavuje fyziologickú telesnú teplotu, hoci niektoré staršie metódy používali 25 °C alebo 30 °C. Medzi kľúčové vplyvy teploty na enzymatické merania patria

- **Rýchlosť reakcie.** V dôsledku zvýšenej kinetickej energie a molekulárnych zrážok sa aktivita enzýmu zvyčajne s teplotou zvyšuje približne dvojnásobne na každých 10 °C.
- **Teplná denaturácia.** Nadmerné teplo narúša slabé vodíkové a iónové väzby, ktoré držia trojrozmerný tvar enzýmu, čo vedie k trvalým štrukturálnym zmenám a inaktivácii.
- **Afinita k substrátu.** Teplotou sa môže zvýšiť Michaelisova konštanta, ktorá určuje afinitu enzýmu k substrátu, čo môže potenciálne znížiť účinnosť pri vyšších teplotách.
- **Analytická interferencia.** Vysoké teploty môžu viesť k zhoršeniu stavu kofaktorov (napr. NADH) alebo samotných činidiel, najmä v zariadeniach určených na použitie v mieste starostlivosti (POCT)
- **Vysoká vlhkosť.** Môže viesť k výrazne nižším (podhodnoteným) hodnotám merania.
- **Degradácia enzýmov.** Zvýšené teploty (> 37 °C) môžu spôsobiť významnú degradáciu enzýmov.

- **Koagulácia krvi.** Ukázalo sa, že teploty pod 33 °C (mierna hypotermia) znižujú aktivitu enzýmov aj agregáciu krvných doštičiek, čo prispieva ku koagulopatii.

b) Vlhkosť. Je kritickým faktorom prostredia v laboratórnej medicíne, ktorý ovplyvňuje presnosť diagnostického testovania, stabilitu činidiel a vzoriek a prevádzkovú životnosť meracích zariadení. Vysoká vlhkosť môže spôsobiť, že činidlá a testovacie prúžky absorbujú vlhkosť, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom. Udržiavanie kontrolovanej relatívnej vlhkosti (zvyčajne medzi 30 – 60 %) je kľúčové pre súlad s regulačnými normami a zabezpečenie spoľahlivých laboratórnych výsledkov.

c) Tlak vzduchu a nadmorská výška. Spôsobujú odchýlky v presnosti pipetovania. Pipety s výtlačkom vzduchu sú veľmi citlivé na hustotu vzduchu. Vo vyšších nadmorských výškach môže nižší tlak spôsobiť, že pipety nedodávajú dostatočné množstvo kvapaliny až o 33 % pri malých objemoch.

d) Vibrácie a hluk. Vibrácie z blízkych strojov, centrifúg alebo dopravy môžu narušiť stabilitu presných váh a mikroskopov, čo môže spôsobiť nestabilné alebo nepresné údaje.

e) Kvalita ovzdušia a kontaminácia. Zlá ventilácia umožňuje prachu, mikróbov a prchavým organickým zlúčeninám kontaminovať citlivé testy alebo poškodiť vnútornú optiku prístrojov.

ZÁVER

Presné a štandardizované merania v laboratórnej medicíne znižujú diagnostické chyby, zvyšujú bezpečnosť pacientov a zabezpečujú porovnateľnosť výsledkov medzi rôznymi laboratóriami a v rôznych časoch. Presné a precízne merania sú nevyhnutné na hodnotenie progresie ochorenia, určenie prognózy a stanovenie diagnostických kritérií založených na dôkazoch. Harmonizácia merania zabezpečuje, že údaje o pacientoch je možné bezpečne interpretovať v priebehu času a v rôznych inštitúciách, čím sa znižuje riziko nesprávnych rozhodnutí. Správne pochopenie výkonnostných charakteristík analytických metód, predovšetkým presnosti, precíznosti, správnosti, vychýlenia a neistoty merania, je žiaduce. Nesprávny výklad môže viesť k nesprávnej diagnóze a liečbe, pričom sa odstráni (redukuje) zbytočné následné testovanie a tým sa znižujú aj ekonomické náklady na zdravotnú starostlivosť.

LITERATÚRA

1. Armbruster, D-A, Pry, P (2008): **Limit of Blank, Limit of Detection and Limit of Quantitation**. Clin Biochem Rev Vol 29 Suppl (i), S49
2. Cantwell, H (ed.) **Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics**, (3rd ed. 2025). Available from <http://www.eurachem.org>.
3. CLSI EP17 ED2IG:2021 **Evaluation of Detection Capability Implementation Guide**, 1st Edition. Aug 26, 2021.
4. **Encyclopaedia Britannica**. <https://www.britannica.com/topic/Imperial-unit>
5. Giunta, CJ: **Metrication in France and Beyond: The Meter Goes International**. In *A Brief History of the Metric System*. Springer, 2023.
6. Labuda, J, Tarapčík, P, Garaj, J, Hutta, M: **Terminológia v oblasti analytických chemických meraní**. Projektu č. 016STU-4/2011, www.analytika.sk.
7. Marathe, SJ: **Excelling With Excel: Analytical Method Validation Using LOD and LOQ**. April 2025. <https://bitesizebio.com/48459/excel-lod-loq/>
8. **Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices**. Official Journal of the European Union L 117/176.
9. Theodorsson, E: **Eurachem. A focus for analytical chemistry in Europe**. LOB LOD LOQ for method validation in laboratory. EFLM 2024. <https://www.slideshare.net/slideshow/lob-lod-loq-for-method-validation-in-laboratory/270114517>
10. **Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)**. Vývoj merania a metrológie. <https://www.normoff.gov.sk/stranka/680/metricka-konvencia/?csrt=15139412105398726761>
11. Yi Xiao, Chambliss, A-B: **A Review of Regulations, Terminology, and Practical Approaches to Reportable Range Verification**. *The Journal of Applied Laboratory Medicine*, Volume 8, Issue 4, July 2023, Pages 773 –788. <https://doi.org/10.1093/jalm/jfad001>